

СУФИЙСКИЕ МОТИВЫ В ПОЭЗИИ АБУ АБДУЛЛО РУДАКИ

Вахабова Дилфуза Разиковна

Преподаватель кафедры «История и филология» Азиатского
международного университета

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10394282>

ARTICLE INFO

Received: 08th December 2023

Accepted: 15th December 2023

Online: 16th December 2023

KEY WORDS

Суфизм, поэзия, ислам,
духовность, мистика,
духовное течение, тасаввуф.

ABSTRACT

Суфизм, как духовное направление в исламе, оказал значительное влияние на многих поэтов и мыслителей. В данной статье рассматривается проявление суфийских идей в творчестве выдающегося поэта Абу Абдулло Рудаки (858-941). Анализируются суфийские мотивы и философские концепции, которые нашли отражение в его поэтических произведениях. Суфизм, как духовное течение в исламе, оказал глубокое влияние на творчество многих поэтов, раскрывая пути к духовному совершенству и внутреннему познанию. В данной научной статье рассматривается проявление суфийских идей в поэзии выдающегося персидского поэта и мыслителя IX века, Абу Абдулло Рудаки. Анализируются суфийские мотивы и философские концепции, которые нашли отражение в его поэтических произведениях.

Введение: Учение суфизма представляет собой уникальную смесь суфизма, философии и этики как духовного движения в исламе. Влияние суфизма распространилось и в исламской поэзии, многие поэты вдохновлялись суфийскими идеями. Одним из таких поэтов является Абу Абдулла Рудаки, чья поэзия отражает глубокое понимание суфийской философии. В этой статье мы увидим, какие суфийские мотивы и идеи прослеживаются в его поэзии. Суфизм, проникнутый мистикой и стремлением к единению с Богом, оказал сильное влияние на литературу и искусство исламского мира. Абу Абдулла Рудаки — одна из ярких фигур, соединивших в содержании поэзии высокое искусство суфийской мистики. В этой статье мы подробно изучим, как суфизм проявился в его творчестве и какие аспекты суфизма нашли отражение в его поэзии. Результат данного исследования показывает, что Абу Абдулла Рудаки наряду со стихами, призывающими людей к жизнерадостности, беспечности, отмечает неустойчивость и ненадежность собственности, власти и государства. В творчестве основоположника таджикско – персидской классической литературы, гениального поэта Абу Абдулло Рудаки (858-941), дошедшим до нашего времени в

скудных образцах, образ человека, его достоинства и добродетели, благородные дела занимают особое место. Духовный мир великого поэта поражает людей, вдохновляет сердца любителей поэзии, настоящие и самобытные душевные качества в этом бренном мире и через них навсегда остаются в памяти людей. В своей поэзии Абу Абдулла Рудаки пропагандирует людей, поработанных похотью, воздерживающихся от похоти и поклоняющихся истине жизни в этом мире, освобождающих их от оков этого бренного мира. Важность темы заключается в том, что в современную эпоху глобализации, благодаря развитию промышленности и технологий, новое поколение сталкивается с проблемой идентичности, национальных и духовных ценностей. В настоящее время среди людей образовался моральный и духовный разрыв, и вопрос «современности» занимает особое место в их духовной жизни. Изучая творческое наследие сегодняшнее поколение, сталкивается с оригинальным образом духовности своего народа, его великим прошлым и следует соответствующему поведению и словам предков, которые являются великими представителями этой нации, светлыми и видящими многообещающий путь.

Обсуждение и результаты:

В персидско-таджикской поэзии есть ряд поэтов, более других известных, среди них следует выделить Абу Абдулла Рудаки – настоящего поэта Саманинского периода. Абу Абдулла Рудаки – виднейший представитель литературы периода Саманидов, воспитанный в персидском духе и олицетворяющий его символ. Абу Абдулла Рудаки – педагог, получивший титулы «Султан поэтов», «Учитель поэтов», «Просветитель персидской поэзии». Абу Абдулла Рудаки, наряду со своим высоким положением и особым местом при дворе Саманидов, обладал столь высоким саном, даром красноречия и поэтическим мастерством, что его хвалили и современники, и более поздние поэты. Поэты Дакики, Низами Арузи, Фаррухи и Насир Хусрав с восхищением отзывались о его поэзии. Поэзия Абу Абдуллы Рудаки обладает своей изысканностью, элегантностью, сдержанностью, которая воздействует на читателя и слушателя через слова. В его стихах присутствует дух радости и веселья, мысли, способствующие игнорированию причин, вызывающих печаль и слабость. Эта ситуация является результатом осмысленной, плодотворной и мирной жизни поэта, независимо от влияния среды и эпохи, в которой он жил. Поскольку он был близок к Амиру Насру ибн Ахмаду Самани, он получил большие награды, приобрел большое положение и богатство. Что касается литературного стиля и общественно-философских взглядов, то наиболее ценной частью произведений великого поэта Абу Абдуллы Рудаки являются его газели, в полной мере отражающие человеческие чувства. Абу Абдулла Рудаки — поэт, воспевающий радости жизни, а его поэзия очень нежна и полна эмоций. Помимо тем радости и счастья в поэзии Абу Абдуллы Рудаки, в дошедших до нас произведениях поэта можно наблюдать и пессимистические мысли и советы. Возможно, эти мысли появились в то время, когда он был ближе к старости, когда его богатство и власть обернулись слабостью и нищетой... Именно в это время в его стихах появились нравственные наставления, посвященные главным образом вопросам истинная природа мирской жизни и стремление к будущей жизни. В связи с этим жизнь Абу Абдуллы Рудаки можно разделить на два периода. Первый период – жизнь Абу

Абдуллы Рудаки, связанная с внешней славой и чином. Период, когда Абу Абдулла Рудаки занимал высокое положение при дворе Саманидов, был склонен к таким настроениям в его поэзии. Однако второй период его жизни — это период, когда он постепенно терял свое влияние при дворе Саманидов и страдал от старости и бедности. Многие из его стихотворений, написанных в этот период, имели нравственно-мистический характер. Это стихи, осуждающие бренный мир, рекомендуемые терпение и освобождение души от корысти, удовлетворенность дарованными Богом благами и подчинение судьбе.

ТАСАВВУФ — духовное учение и практика в исламе, направленные на борьбу человека с сокрытыми душевными пороками и духовное воспитание личности. Часто употребляется как синоним термина «суфизм». В отличие от фикх (права), регулирующего внешние, видимые аспекты проблем, Тасаввуф обладает способностью воздействовать на духовный мир человека и совершенствовать его посредством искреннего и преданного служения Богу. Считается одной из исламских наук, однако всегда подчеркивается, что положения Тасаввуф должны быть приняты на веру, постигаться душой и сердцем, они восходят к практике Пророка Мухаммада и его первых сподвижников, имеют своими источниками Коран и Сунну. Путь тасаввуф совершается различными тарикатами.¹ В поэзии гениального поэта Абу Абдулло Рудаки прослеживается явное стремление к духовной глубине. Суфийские мотивы, такие как любовь к Богу, искание истины и внутренний путь к познанию, выражаются в его стихах. Особое внимание уделяется работам, где он использует идею любви к Богу через образы природы и человеческих отношений. В поэзии Абу Абдулло Рудаки проявляются философские идеи, характерные для суфизма. Исследуются концепции единства с Богом, отрешенности от материального мира и поиска духовной истины как основные стержни его поэтического творчества. Из его великого наследия до нас дошло небольшое количество стихотворений великого писателя. Тем не менее, эта поэзия, как капля воды с моря, отражает собственную глубину и изысканность, разнообразие тем и своеобразие своего литературного стиля. Основные темы газели, рубаи, китья, маснави, мотив, жанр и форма персидско-таджикской поэзии в литературном творчестве Абу Абдуллы Рудаки не меняются уже более тысячи лет. Основателем и главным автором этого литературного развития является Абу Абдулла Рудаки. Поскольку события, национально-этнические особенности, социокультурное положение народа изложены в литературе каждого народа, мы можем ясно увидеть в литературе все различные сферы социальной жизни общества. Поэтому размышления о поэзии и творчестве древних поэтов могут помочь нам в этом отношении. Творчество поэтов и писателей должно объясняться и интерпретироваться в контексте той философии и тех идеологических убеждений, которые избрал для себя поэт. Необходимо обратить внимание на то, что творчество поэтов тесно связано с условиями места, времени и некоторыми характерными для них историческими особенностями. То есть, несмотря на то, что в его произведениях присутствуют схожие вопросы и схожие темы, эти стихотворения отличает друг от друга, с одной стороны,

¹ Материал из Википедии — свободной библиотеки <https://ru.wikisource>.

конкретные исторические условия, с одной стороны, собственные личностные особенности, взгляды и социальные особенности поэта. Статус, семейное положение и социальное окружение напрямую влияют на их поэзию и образ мышления.²

В период Саманидов персидско-таджикская поэзия в различных аспектах достигла своей зрелости, выросло множество поэтов, которые считаются не только первыми писателями, но и основоположниками и воспитателями столпов традиционной персидско-таджикской поэзии. Суфизм — единственный аспект, который отсутствует и не заметен в творчестве поэтов саманинского периода. Можно сказать, что период правления династии Саманидов, совпал с материальным и духовным развитием Мовароуннахра. Поэтому в таком регионе, занимающем высокое положение по экономическим и материальным возможностям, богатству, благополучию и процветанию, нельзя ожидать, что элементы суфизма войдут в стихи поэтов, пользующихся поддержкой эмиров и султанов. Потому что, эти писатели жили в мире, безопасности и достатке. Но персидско-таджикская поэзия периода Саманидов, в том числе творчество Абу Абдуллы Рудаки, имеет очень мудрый и глубокий смысл, хотя и не «примешана к мистицизму». В поэзии Абу Абдуллы Рудаки явно чувствуется стремление к духовной глубине. В его стихах выражены такие суфийские мотивы, как любовь к Богу, поиск истины, внутренний путь к познанию. Особое внимание уделено произведениям, исследующим идею любви к Богу через образы природы и человеческих отношений. В произведениях Абу Абдуллы Рудаки проявляются философские идеи, характерные для суфизма. Идеи единения с Богом, отделения от материального мира, поиска духовной истины исследуются как основное ядро его поэтического творчества.

Поиск духовной истины.

Одной из центральных тем суфизма (тасаввуф) является поиск истины и духовный рост. По сути, учение суфизма стремится постичь глубокую духовную истину, соединиться с высшим началом. Абу Абдулла Рудаки затрагивает эту тему в своих произведениях и описывает путь реализации высшего принципа, своего внутреннего пути. Его стихи отражают моменты самопознания, стремления к гармонии с божественным и внутреннего поиска смысла жизни, а также отражают типичные для суфизма философские идеи. Эти идеи были выражены в поэзии Абу Абдуллы Рудаки, который не только воспевал красоту природы и любви, но и глубоко размышлял о смысле жизни и человеческого сердца. В поэзии Абу Абдуллы Рудаки одним из основных мотивов суфийского учения является тема поиска истины. В своих стихах великий поэт описывает свой внутренний путь к познанию возвышенного, свое стремление соединиться с божественным. В поэзии поэта часто присутствуют мотивы путешествий и паломничества, которые представляют собой духовный путь к внутреннему просветлению.

Образ духовного учителя.

Еще одним важным моментом в поэзии Абу Абдуллы Рудаки является образ мистического учителя, то есть шейха, играющего роль учителя на пути духовности. В

² Рудаки и 1000 лет персидской поэзии (Материалы международной конференции, г. Алматы, 4-5 ноября 2008 г.) – г. Алматы, 2017. 202 с

учении суфизма большое значение придается учителям, учителям суфизма или шейхам, которые направляют людей на духовно-просветительский путь. В своих стихах Абу Абдулла Рудаки описывает влияние учителя на его мировосприятие и его духовную зрелость. Это отражает суфийскую традицию, в которой учитель (мастер) играет центральную роль в руководстве человеком к пониманию тайн истины. Абу Абдулла Рудаки также упоминает влияние своего учителя в своих стихах. Этот мотив является важным элементом суфийской философии, в которой играет роль посредника между учителем, учеником и божеством.

Любовь к Богу.

Любовь, особенно божественная любовь, играет важную роль в суфизме. Абу Абдулла Рудаки выражает свою преданность высшему принципу через мотивы любви и влечения. Это не просто человеческая чувственная любовь, а аллегория бесконечной, божественной любви, соединяющей душу с абсолютным. Божественная любовь, являющаяся одной из центральных тем суфизма, заложена в стихах Абу Абдуллы Рудаки. Поэт описывает чувство влечения к верховному божеству, он проповедует возвышенную любовь, превосходящую земные ограничения. Эта божественная любовь становится средством соединения с божественным и достижения более высоких уровней духовного существования.

Символы и метафоры тасаввуфа. Абу Абдулла Рудаки использует богатые символы и метафоры, типичные для суфийского учения, чтобы передать в своей поэзии глубокие философские истины. Такие образы, как пустыня, гора, огонь и вода, становятся аллегорическими инструментами, с помощью которых великий поэт пытается передать сложные концепции суфизма. Эти аспекты обогащают его поэзию и делают ее не только красочной, но и полной глубокого смысла. Абу Абдулла Рудаки использовал в своей поэзии богатую символику, наполненную суфийскими образами. Такие символы, как роза, дорога, свет и тьма, служат средством выражения суфийских идей, придавая глубину и насыщенность литературному творчеству поэта.

Преодоление материализма и стремление к духовности.

Суфизм учит преодолевать материальные препятствия, искать высокие духовные ценности и призывает людей дистанцироваться от материального мира и стремиться к духовному совершенству. В творчестве Абу Абдуллы Рудаки присутствует тема преодоления мирских забот и стремления к высоким духовным целям. Его стихи приглашают читателя задуматься о более глубоких, духовных аспектах жизни. В своих стихах Абу Абдулла Рудаки описывает подъем над мирскими бедами и заботами и предлагает читателю постичь более глубокие и высшие аспекты существования. По мнению Абу Абдуллы Рудаки, существует тайна, которую нельзя увидеть невооруженным глазом при ненадежности, изменчивости и необратимости мирских дел, потому что глаза тоже принадлежат этому чувственному миру, и необходимо обратиться к «глазам души». Сердце (душа) раскрывает эту тайну и способствует пониманию истинной природы мира.

Судьба. В стихах Абу Абдуллы Рудаки можно увидеть его мысли об истине судьбы и ее предопределении, смиренно следующих за дарованными Аллахом благами. В некоторых строках поэзии великого писателя есть скрытый нравственный аспект.

Этот аспект – доверие и удовлетворенность (довольство) Аллахом, которые должен иметь человек.

Моральные качества.

В своих стихах Абу Абдулла Рудаки осуждает людей, которые внешне обращаются к Богу, но в сердце и внутри думают о мирских благах, лицемерии и славе материального мира. По его мнению, неискреннее и лицемерное благочестие не имеет никакой ценности:

Какая польза от того, что повернешься лицом к михрабу,

Если сердце обращено к Бухаре и красавицам Тараза?

Наш Изед³ искус⁴ любви

Примет от тебя, но не примет намаза.

Согласно требованиям мусульманской религии, верующий, когда он совершает намаз, повернувшись лицом к кибле, должен забыть о всех мирских делах. Иначе его молитва не будет услышана. Абу Абдуллах Рудаки, представляется, намекает как раз на это обстоятельство. т. е. он говорит, что, если, совершая намаз, думать о красавицах Бухары и Тараза, молитва не будет принята. А напротив. будет принят искус любви. Гораздо труднее здесь с толкованием слова «любовь», поскольку в таком маленьком контексте трудно установить, о любви к женщине или о мистической любви к богу идет речь. Но если даже мы будем считать, что это слова о земной любви, то и тогда смысл бейта не меняется, так как в трактовке любви в творчестве Рудаки имеются в зачаточной форме элементы мистики. И нам кажется, в данном бейте как раз речь-то идет не о земной любви.⁵

Абу Абдулла Рудаки считает помощь народу одним из ярких признаков мужества и силы, которая состоит из моральных аспектов социального характера. С точки зрения поэта, он считает, что настоящий источник власти и богатства – в помощи другим, а не в самовосхвалении и ненависти, а в проявлении любви к другим

Моральные качества.

Дошедшие до нас стихи поэта Рудаки содержат множество советов, наставлений и нравственных указаний о том, как не поддаваться страсти. Самый большой урок и совет, который Абу Абдулла Рудаки извлек из жизни и мира, заключается в том, что нельзя обмануться внешним миром и поверхностным светом этого мира. Именно это увещание, позднее в форме морально-дидактической пропаганды, привлекает в его поэзии читателя к себе. Он считает, что нестабильность этого несправедливого и меняющегося мира имеет прочную основу, и что никто не должен думать, что мир — это место вечного удовольствия и счастья, потому что мир так меняется. Яснее суфийский мотив звучит в другом бейте Абу Абдулло Рудаки:

Музыку розовое вино и кумиров, подобных луне,

Если увидит ангел, он низвергнется в колодец.

Как же мне не быть прикованным взором к возлюбленной,

³ Изед- (в иранской (зендской) мифологии) низшее божество, ангел или добрый гений

⁴ Искус- испытание, соблазн

⁵ Рудаки и 1000 лет персидской поэзии (Материалы международной конференции, г. Алматы, 4-5 ноября 2008 г.) – г. Алматы, 2017. 203 с

если, чтобы видеть ее,

Из моего праха вырастают нарциссы вместо трав?

Прискорбно, если тот, кто познал вкус страсти к возлюбленной,

Хоть на миг вспомнит о себе.

В этих фрагментах поэзии Абу Абдуллаха Рудаки чувствуется аспекты суфизма. сильный налет мистики, поэтому мы можем утверждать, что мистическая идея о том, что красота материального мира. есть лишь образ красоты божественной, что любовь к земной красоте есть средство постижения божественной красоты, идея разделения любви на иллюзорную, земную и истинную, божественную идея, которая получила свое философское обоснование в «Рисалеи ишк» Абу Али Ибн Сины и которая была одной из основных идей на протяжении всей истории персидско-таджикской литературы, зародилась давно.⁶

Заключение

В эпоху развития промышленных технологий и коммуникаций, в процессе глобализации, ломающей культурные и идеологические границы, в современном мире, окруженном духовными угрозами, духовный разрыв и кризис индивидуальности могут быть устранены только путем близкого знакомства, с богатой народной культурой, литературой и искусством. Великое наследие и предки страны, известные поэты и писатели побуждают новое поколение развивать эту культуру и гордиться нашим великим культурным наследием как великой нации. Наша литература насчитывает столетия и имеет долгое и славное прошлое. Истории персидско-таджикской литературы посвящено немало золотых страниц, одна из которых посвящена поэзии Абу Абдуллы Рудаки. Подводя итоги вывода и анализа, можно подчеркнуть, что некоторые аспекты суфизма можно увидеть в творчестве Абу Абдуллы Рудаки. Понятно, что суфийские идеи повлияли на глубину поэзии Абу Абдуллы Рудаки и послужили ключом к пониманию его духовной философии. Можно сказать, что суфийские идеи не только вдохновили Абу Абдуллу Рудаки, но и стали важной частью его поэтического наследия. В литературном творчестве Абу Абдуллы Рудаки выражены не только эстетическая красота, но и глубокие философские мысли, сопровождаемые суфийскими темами и символами.

References:

1. Мирзоев А. М. Рудаки. Жизнь и творчество. — М.: Наука, 1968.
2. М. Муллоахмад . Рудаки ва Рудакишуносон. (Мачмуаи маколахо). Душанбе. 2012.
3. Рудаки и 1000 лет персидской поэзии (Материалы международной конференции, г. Алматы, 4-5 ноября 2008 г.) – г. Алматы, 2017
4. Мирзоев А. М. Рудаки. Жизнь и творчество. — М.: Наука, 1968. с 122-123
5. Тагирджанов А. А. Рудаки: Жизнь и творчество. История изучения. - Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1968,

⁶ Мирзоев А. М. Рудаки. Жизнь и творчество. — М.: Наука, 1968.180 с

6. Али-заде А. А. Тасаввуф // Исламский энциклопедический словарь. М. : Ансар, 2007. ISBN 978-5-98443-025-8.
7. Бертельс Е.Э. Происхождение суфизма и зарождение суфийской литературы. – М.: «Наука», 2000. – 44 с.
8. Танхаи, Хоссейн Абульхасан (1347), Введение в теорию социологии, Издательство «Марандиз», Гонабад
9. Нафиси, Саид (1373), Диван Рудаки Самарканди, Издательство «Негах». Тегеран
10. The Encyclopaedia of Islam, New Edition. Leiden: Brill Publishers, 2019
<https://en.wikipedia.org/wiki/>